

MUSIQA MASHG'ULOTINING SHAKLLANISH TURLARI

Imamova Hilola Obidovna *Namangan viloyati Chust tumani 65-maktaba musiqa madaniyati fani o`qituvchisi*

Annotatsiya: *Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida musiqiy tarbiya alohida ahamiyat kasb etib, muntazam ravishda olib boriladigan tarbiya jarayonining bir qismini tashkil etadi. Ta'lim musassalarida musiqiy tarbiyani amalga oshirish dasturida belgilangan tadbir va bayramlarni tashkil qilish jarayoniga qaratilgan. Musiqa, ayniqsa, milliy musiqa, bola tarbiyasiga benihoya katta ta'sir ko'rsatib, ularda yuqori darajadagi badiiy, estetik zavq va didni shakllantiradi, go'zallikni musiqa orqali idrok etishda yetakchi rol o'ynaydi.*

Kalt so'zlar: musiqa, o'yinlar, ahula, raqs, harakatlar, estetik, aqliy, cholg'u, madaniyat, mashq, davra, ritmik oyinlar,

Boshlang'ich sinflarda musiqa va o'yinlar bolaning aqliy, estetik va jismoniy rivojida raqs, musiqali o'yin va musiqa bilan harakat katta ahamiyatga ega. Musiqa faoliyatining bu turlari bolaning har tomonlama o'sishiga katta yordam beradi. Birinchidan, uning musiqa uquvi, ayniqsa, ritm tuyg'usi va musiqa xotirasi yaxshi rivojlanadi, chunki har qanday harakat turi musiqa ritmi va taktlari ostida bajariladi hamda, harakat bilan bog'liq bo'lgan musiqa ohanglari bola xotirasida turg'un saqlanadi. Ikkinchidan, yuqorida aytganimizdek, raqs va musiqali harakatlar bolada harakatchanlik, chaqqonlikni rivojlantirib, badanni chiniqtiradi, qomatning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. Uchinchidan, musiqa asarlari bolada turlicha emotsional hislar uyg'otadi. Turlicha kayfiyatlar hosil qilib, uning ongida o'ziga xos obrazlar yaratadiki, bular bolaga harakat sxemalarini badiiy ishoralar bilan ifodalashga yordam beradi.

Demak, musiqa bilan harakat bolaning aqliy va estetik qobiliyatini hamda irodasini rivojlantirishda ham alohida ahamiyatga ega. Masalan, marsh musiqalari bolaga g'ayrat va tetiklik bag'ishlaydi. Marsh musiqalarisiz bayram ertaliklari, hatto bog'chaning oddiy bir kunlik hayotini ham tassavvur qilish qiyin. Raqs kuylari esa bolada ajoyib ichki his-tuyg'ular, kechinmalar hosil etib, beixtiyor raqsga tushishga undaydi va uni behad zavqlantiradi. Musiqa mashg'ulotlarida bajariladigan harakatlarni, ya'ni asosan ikki turga bo'lish mumkin.

Raqs va xorovodlar. Musiqali o‘yinlar: o‘yin bog‘cha yoshidagi bolalar ijodiy faoliyatining eng faol shaklidir. O‘yinlarga mo‘ljallangan musiqa asarlarining badiiy mazmuni, xarakteri va ifoda vositalari o‘yinning sujetiga mos tushishi shart. O‘yinning sujeti esa bog‘cha hayotidan olingan bo‘lishi lozim. Unda bolaning ijtimoiy hayot va tabiat bilan munosabati o‘z aksini topishi kerak. Ayniqsa xalq bolalar o‘yinlari katta ahamiyatga ega. Musiqali tarbiya metodikasida musiqali o‘yinning asosan ikki turi tavsiya etiladi:

Cholg‘u musiqa sadolari ostida o‘ynash;

Ashula aytib o‘ynash. O‘z navbatida cholg‘u musiqali o‘yin sujetli va sujetsiz o‘yinlarga bo‘linadi. Sujetli oy‘inda aniq voqea tasvir etilib, sujetsiz o‘yinda esa turli harakat namunalari vositasida musiqa asarining xarakteri va badiiy shakli tasvir etiladi. Ashula aytib o‘ynash ko‘proq xorovodlar va inssenirovkalar bilan bog‘liq. Ular o‘yinning mazmuniga qarab tuziladi. Ba‘zi o‘yinlarda bir bola o‘yin boshlab, boshqalari unga ergashsa, boshqasida esa, guruh ikkiga bo‘linishi yoki juft bo‘lib o‘yinga tushilishi mumkin. O‘yinni davra tuzib, ikki guruhga bo‘linib, ijro etish kabi turli shakllarda o‘tkazish tavsiya qilinadi. Musiqa madaniyati darslarida bajariladigan o‘yinlar asosan ikki turga bo‘linadi:

Qo‘shiqning mazmuniga mos musiqali ritmik o‘yinlar.

Raqslar. Shunday qilib, musiqiy o‘yinlar o‘z maqsad va vazifalariga ko‘ra, didaktik o‘yinlarga mansub bo‘lib, asosan ritmik harakat vositasida ijro etilishi bilan ifodalanadi. Musiqa ostida jismoniy tarbiyaning ahamiyati Jismoniy tarbiya – sog‘lom avlod, sog‘lom oila, sog‘lom jamiyat uchun bolalikdan qilinadigan amaliy harakatdir. Jismoniy musiqiy harakat, o‘yinlar, sport bilan shug‘ullanish iroda, chidam, intizom tuyg‘ularini shakllantiradi. Bola o‘z kuch-quvvati, sog‘lomligi, qaddiqomatining ixchamligi, nafas harakatlarining tog‘riligini sezib turadi va bu bilan faxrlanadi. Bu sifatlar sezilmagan holda didni tarbiyalay boradi, bolani go‘zallik dunyosiga yetaklaydi. Sportchining har tomonlama uyg‘un rivojlangan qaddi-qomati haqiqatdan ham go‘zaldir. Jismoniy tarbiya aslida musiqa tarbiyasi bilan uzviy bog‘liqdir. Bolalarning jismoniy rivojlanishi va takomillashuvining vositalaridan biri hisoblanadi. O‘z imkoni darajasidagi huzur bag‘ishlovchi musiqa bolada insoniy qadriyatlar tushunchasini o‘stiradi. Masalan, onasi yonida ish o‘rganib, ularga yordam berayotgan bolakay va qizaloqning o‘z harakatidan nechog‘lik mamnun bo‘layotganiga e‘tibor berganmisiz? Ha, huzurbaxsh musiqa bolaga insoniy olamni

tushuntira boradi. Bunday musiqani og'ir, toliqtiruvchi, nafrat uyg'otuvchi musiqadan farqlash lozim. Jamiyatimiz bolalarining sog'lom, baquvvat, mehnatsevar yoki nimjon, chidamsiz, og'irroq ishga yaramaydigan bo'lib o'sishlariga befarq bo'la olmaydi. Mana shuning uchun ham bolalar tarbiyasi faqat ota-onalarning shaxsiy ishi, vazifasi emas, balki avvalo, bu ularning jamiyat oldidagi burchidir. Ota-onalar bolalarning jismoniy va aqliy jihatdan rivojlanishlari uchun javobgardirlar. Ular bolalarga harakat – uzoq yashash, jismoniy tarbiya va sport, musiqa esa sog'lik, chiniqish manbayi ekanligini bola ongiga singdirishlari kerak. Ilmiy mashqlar: Tongi badan tarbiyani o'tkazish vaqtida bolalarda harakatlanuvchi malakalar mustahkamlanadi, yaxshilanadi va tiklanadi. Yugurish, sakrash, gimnastik harakatlar oddiy va tezlik bilan bajariladi. Tongi badan tarbiya mashg'ulotlarida shunday mashqlar bajariladi. (Unda qo'llarimizni tepaga ko'targan holda, tepaga, yonga, to'g'riga bukiladi). Shunday mashqlar borki, bu mashqlarni oldindan o'rganib olish kerak (to'liq o'tirish, sakrash, buyum bilan, bayroqchalar, cho'p bilan mashq) bunday mashg'ulotlarni kundalik rejaga kiritish shart. Tarbiyaviy mashqlar: Tongi badan tarbiya yordamida biz bolalarni tartibli bo'lishga chaqiramiz. Ularda ijobiy ko'nikmalar hosil bo'ladi. Tongi badan tarbiya xotirani mustahkamlaydi. Diqqat bilan tinglash, tekshirish va yakka holda mashqlarni bajarish, tongi badan tarbiya estetik tarbiyani ham mustahkamlaydi. Ashula aytib o'ynash. O'z navbatida cholg'u muisqali o'yin sujetli va sujetsiz o'yinlarga bo'linadi. Sujetli oy'inda aniq voqea tasvir etilib, sujetsiz o'yinda esa turli harakat namunalari vositasida musiqa asarining xarakteri va badiiy shakli tasvir etiladi. Ashula aytib o'ynash ko'proq xorovodlar va inssenirovkalar bilan bog'liq. Ular o'yinning mazmuniga qarab tuziladi. Ba'zi o'yinlarda bir bola o'yin boshlab, boshqalari unga ergashsa, boshqasida esa, guruh ikkiga bo'linishi yoki juft bo'lib o'yinga tushilishi mumkin. O'yinni davra tuzib, ikki guruhga bo'linib, ijro etish kabi turli shakllarda o'tkazish tavsiya qilinadi. Musiqa madaniyati darslarida bajariladigan o'yinlar asosan ikki turga bo'linadi:

Musiqa savodining ahamiyati va vazifalari maktabda va oilada olib boriladigan barcha tarbiyaviy ishlar, bu oliyjanob fazilatlarini yosh avlodda bog'cha yoshidan boshlab shakllantirishga bog'liq. Darhaqiqat, musiqa savodini o'rganish maktab yoshidan boshlanadi. Ko'pgina qo'shiqlar va o'yinlarni o'rganib olgan hamda ritm va raqs harakatlari bilan tanishgan bo'ladilar. Uyda tarbiyalangan bolalar ham muayyan musiqaviy

tasavvurga ega bo'ladilar: radio va televideniya orqali eshittiriladigan bir qancha musiqa asarlari ularga tanish bo'ladi. Garchi ana shu bilimlar sistemaga solinmagan bo'lsa-da, musiqa o'qituvchisi bolalarda musiqadan nazariy tushunchalar hosil qilishda o'sha bilimlarga ma'lum darajada suyanib ish ko'rishi mumkin. Bolalar muassasalarida musiqa ta'limiga asos solinadi, shuning uchun musiqa rahbari ayniqsa o'qitish metodikasini yaxshi bilishi, bog'cha yoshidagi kichik bolalarning yosh va individual xususiyatlarini, ularning musiqa va qo'shiqchilik imkoniyatlarini chuqur bilishi zarur. Musiqa ta'limini shartli ravishda ikki bosqichga bo'lish mumkin. Birinchisi, tayyorlov bosqichi. Bundan ko'zlanadigan asosiy maqsad bolalarning musiqa uquvini o'stirishdir. Shu vaqt mobaynida bolalar musiqa tovushlarining baland-pastligi va cho'zimi kabi o'ziga xos xususiyatlarni ajrata bilishga o'rganishlari va nota yozuvini o'rganishga tayyorlanishlari kerak. Ikkinchi bosqichda nota savodi, ya'ni bevosita musiqa tovushlarining grafik usulda ifodalanishi – nota yozuvini o'rganishga kirishiladi. Musiqa darslari jarayonida bola hayotiy voqelikni musiqiy obrazlar orqali idrok etib boradi. Bolalar yoshiga mos musiqa asarlari kichkintoylarda unutilmas taassurot qoldiradi, ularning ruhiy dunyosini boyitadi. Maktab sharoitidagi musiqaviy tarbiya badiiy adabiyot va tasviriy san'at bilan uzviy bog'langan holda amalga oshiriladi. Ashula aytish usuli, janrdagi musiqa asarlari, xususan, syujetli cholg'u pyesalarini tinglash, musiqaviy o'yinlar bilan shug'ullanish va raqsga tushish jarayonida musiqa mashg'ulotlari ko'pincha badiiy so'z bilan belgilanadi. Bola badiiy obrazlarni yorqin tasavvur etishi va chuqur idrok qila olishi uchun tasviriy san'at asarlaridan unumli foydalaniladi. Turli metodlardan foydalanib o'tkaziladigan har bir musiqa darslarilari kichkintoylarda badiiy estetik zavq uyg'otadi, ularning his-tuyg'ularini rivojlantiradi, ijodiy fikri va nutqini o'stiradi. Bundan tashqari, musiqaviy o'yin va postanovkalar, raqslar bolalarda ritm tuyg'usi, chaqqonlik va harakatchanlik malakalarini rivojlantiradi hamda qomatning to'g'ri o'sishiga yordam beradi. Musiqa uquv qobiliyati asosan quyidagi musiqa uquv turlaridan iborat bo'ladi: musiqaviy uquvi, musiqaviy tovushlarning baland-pastligini his etish qobiliyati, tembr uquvi (musiqa tovushlarining bir-biridan farq qiladigan, o'ziga xos jihatlarini ajrata bilish qobiliyati), ritm tuyg'usi va musiqa xotirasi boshlang'ich sinflarda olib boriladigan musiqa tarbiyasining asosiy maqsad va vazifalarini quyidagicha belgilash mumkin:

1. Bolalarning musiqaga qiziqishini oshirish va uni sevishga o'rgatish.
2. Musiqa asarlari bilan tanishtirish jarayonida bolalarda emotsional his-tuyg'ularini hosil etish yo'li bilan ularning musiqaga haqidagi tasavvurlarini boyitib borish.
3. Bolalarni oddiy musiqaga tushunchalari bilan tanishtirish, musiqaga tinglash, ashula aytish, musiqaga bilan harakat qilish, raqsga tushish va bolalarning oddiy musiqaga asboblari kuy chalish ko'nikmalarini shakllantirish va ijodiy qobiliyatini o'stirib borish.
4. Bolalar ovozi asrab tarbiyalash, ashula aytishning dastlabki ko'nikmalarini hosil etish, qo'shiqlarni sodda, ravon, erkin, tabiiy va ifodali kuylashga o'rgatish.
5. Musiqaga asarlaridan ta'sirlanish, shu asosda bolalarda musiqaviy did va badiiy muhokama yuritish malakalarini rivojlantirish.
6. Turli musiqaga darslari jarayonida improvizatsiya qilish musiqadagi badiiy obrazni o'yin va xor ovozlari vositasida ifoda etish, ma'lum musiqaviy mavzuga yangi o'yin o'ylab topish.
7. Musiqaviy tarbiya darslari maktab hayoti bilan bog'lash, maktabda o'tkaziladigan turli tadbir va marosimlarda o'rganilgan kuy va qo'shiqlardan keng foydalanish, turli ertaliklar, konsertlar uyishtirish vositasida musiqaga kundalik hayotimizning ajralmas yo'ldoshi ekanligi haqida bolalarda tushuncha hosil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati/ References

1. Nurmatov. H. va boshqalar 1-3-sinf musiqaga darsliklari -2016 yil
2. Ibrohimov. O. 4-sinf "Musiqa" darsligi. 2016-yil
3. Mansurov. A. va D. Karimova 5-sinf "Musiqa" darsligi 2015-yil
4. Panjiyev. Q.B., Karimova D.A., Ualiyeva G.I., "Musiqa madaniyati" fani o'qituvchilari uchun O'UM- T. 2017 yil
5. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi: www.lex.uz.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi: www.uzedu.uz.
7. «ZiyoNET» ta'lim axborot tarmog'i: www.ziynet.uz.